

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA OILA HAMKORLIGINI YO'LGA QO'YISH USULLARI

Barotova Shoxsanam Baxtiyor kizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası assistenti

Toshimova Marjona Komilovna

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

shohsanambarotova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15068355>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT) va oila hamkorligining nazariy va amaliy jihatlarini ko'rib chiqiladi. Ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik bolalarning ta'lim-tarbiyasini rivojlantirishdagi muhim omil sifatida tahlil qilinadi. MTT va oilaning o'zaro hamkorligini mustahkamlashning asosiy usullari, zamonaviy yondashuvlari va innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tadqiqotlar va ilg'or tajribalar asosida samarali hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, oila, pedagogika, psixologik rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, ta'lim sifati, ijtimoiy hamkorlik, tarbiya, ota-onalar ishtiroki.

Hozirgi davrda maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim bolalarning kelajak hayotida muhim rol o'ynaydi. Bu nafaqat bolani maktabga tayyorlash, balki uning ijtimoiy, ruhiy va intellektual rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT) va oila hamkorligi bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun muhim omillardan biridir. Ushbu hamkorlik bola tarbiyasini yaxshilash, uning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga ko'maklashish hamda ta'lim sifati oshirishda katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimi bolaning shaxsiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, MTT va oila o'rtasidagi hamkorlik bolaning ta'lim sifati va ijtimoiy moslashuvini yaxshilashga xizmat qiladi (Vygotskiy, 1978; Bronfenbrenner, 1986). Oila va ta'lim muassasasi o'rtasida mustahkam aloqalar bo'lmasa, bola tarbiyasida uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Bronfenbrennerning ekosistemik nazariyasiga ko'ra, bolalar rivojlanishiga eng katta ta'sir mikro muhit, ya'ni oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi o'zaro ta'sir orqali amalga oshiriladi (Bronfenbrenner, 1986). Epsteinning aytishicha, ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi doimiy aloqalar bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologlarning fikriga ko'ra, bolalarning ijtimoiy va psixologik moslashuvi uchun oilaviy muhit muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) va oila hamkorligini mustahkamlash bo'yicha bir qator muhim hujjatlar qabul qilingan va amaliy ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, O'RQ-637-son, 23.09.2020-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini, qamrab olgan bo'lib, maktabgacha ta'limda ham bolalarning zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirishlari hamda ta'limning keyingi turlariga o'tishlari uchun sharoit yaratish belgilangan. "O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori (PQ-3808-son, 27.06.2018-yil) oila institutini mustahkamlash, oilaning jamiyatdagi o'rnini oshirish va oilaviy qadriyatlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, oila va ta'lim muassasalar faoliyati va hamkorligini ham ko'zda tutadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida ota-onalar qo'mitasi va kuzatuv

kengashlari orqali ota-onalarning ta'lim jarayonida ishtirok etishlari ko'zda tutilgan. Ushbu hujjatlar va amalga oshirilgan ishlar O'zbekistonda maktabgacha talim tashkilotlari va oila hamkorligini mustahkamlashga, bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

MTT va oila o'rtasidagi samarali hamkorlik bolaning ta'lim va tarbiyasini yaxshilashda katta ahamiyatga ega. Ota-onalar va pedagoglarning birgalikda ishlashi bolaning o'qish va ijtimoiy hayotga moslashuvini osonlashtiradi. MTT va oila hamkorligini samarali yo'lga qo'yish uchun ota-onalar bilan doimiy va ochiq muloqot olib borish, ularni ta'lim jarayoniga faol jalb qilish hamda pedagogik bilimlarini oshirish muhim. Ota-onalar va pedagoglar bir jamoa sifatida ishlaganda, bolalarning ta'lim va tarbiyasida yuqori natijalarga erishish mumkin. MTT va ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishda eng avvalo, ota-onalar va pedagoglar o'rtasida ishonchli muhit shakllantirilishi zarur. Buning uchun ota-onalarning fikrlari va takliflari bilan qiziqish, fikr va takliflarini inobatga olish, ota-onalarga farzandlari haqidagi ma'lumotlarni, kum davomidagi faoliyatlarini ochiq va aniq yetkazish lozim. Shu bilan bir qatorda, ta'lim tashkiloti ota-onalar bilan muntazam muloqot qilib turishi kerak. Bunday muloqotlarni tashkil qilish uchun ota-onalar yig'ilishlari, seminarlar o'tkazilib turish, onlayn platformalar orqali aloqada bo'lib turish, individuallashtirilgan uchrashuvlar va suhbatlar tashkil qilish o'z natijasini ko'rsatadi. MTT va ota-onalar hamkorligida ota-onalarni ta'lim jarayoniga, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga jalb etish ham eng samarali usullardan biri bo'lib, bunda ota-onalar uchun ochiq darslar tashkil qilish, mavjud fan yuzasidan o'tkaziladigan ochiq darslarga, mahorat darslariga, Mustaqillik bayrami, Konstitutsiya kuni, Yangi yil bayrami, Xalqaro onalar kuni, "Navro'z sayli" tadbirlariga, "Eng yaxshi ertak o'qiydigan bola" ko'rik tanlovlariga, "Quvnoq startlar", "Sog'lom bola – sog'lom kelajak" nomli sport estafetalariga, "Ota-ona va bola sport festivali"- oilaviy sport musobaqalariga taklif qilish yaxshi natija beradi. MTT va ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish usullaridan yana biri MTT pedagoglari tomonidan ota-onalarga bolalarining bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash uchun uyda bajarilishi mumkin bo'lgan oson va qiziqarli topshiriqlar berishi. Masalan, "Ertak o'qish va muhokama qilish" topshirig'i, "San'at va ijodiy mashg'ulotlar o'tkazish" topshirig'i, "Oddiy matematik va mantiqiy mashqlar bajarish" topshiriqlarini berishlari mumkin. Bu usulni qo'llashda pedagoglar ota-onalarni farzandlarining ta'lim jarayoni bilan yaqindan tanishtirish uchun ularga bolaning rivojlanishi bo'yicha qo'llanmalar, tarbiyaviy maslahatlar yozilgan buklet va risolalar, o'zaro muloqotni yaxshilashga qaratilgan tavsiyalar taqdim etilishlari lozim.

MTT va oila hamkorligining bolalar hayotidagi samarali jihatlari sifatida quydagilarni keltirishimiz mumkin:

- oilada berilgan tarbiya va bilimlar MTT tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va rivojlantiriladi;

- bolaning nutqiy, psixologik va jismoniy rivojlanishi yaxshilanadi;

- bola MTT va oila o'rtasidagi uyg'un tarbiya natijasida o'zini jamiyatda erkin his qiladi;

- jamoadagi ishlash, muomala qilish va muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradi;

- ota-onalar pedagoglar bilan hamkorlik qilib, bolaga qanday yondashish kerakligini o'rganadilar;

- uy sharoitida tarbiya va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

- oilada MTT hamkorligi tufayli bola o'zini xavfsiz va qo'llab-quvvatlangan his qiladi;

- stress va qo'rquv hissini kamaytiradi, moslashuv jarayonini yengillashtiradi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi (MTT) va oila hamkorligi bolaning to'g'ri tarbiyalanishi

va rivojlanishi uchun juda muhim. Biroq, bu hamkorlikni samarali tashkil etishda bir qancha muammolar ham bor. Masalan, ko‘plab ota-onalar ish bilan band bo‘lib, bolalarining tarbiyasiga va MTT bilan hamkorlik qilishga vaqt ajrata olmasligi, ota-onalar yig‘ilishlari, treninglar yoki MTT tadbirlariga qatnasha olmasligi, ba‘zi ota-onalar bola tarbiyasi va ta‘limi borasida yetarli bilimga ega emasligi, ota-onalar farzandining ta‘lim-tarbiyasida MTTning rolini tushunmasligi, ba‘zi MTTlarda ota-onalar bilan ishlash uchun yetarli sharoit va resurslar yo‘qligi, trening va tadbirlarni o‘tkazish uchun zamonaviy texnologiyalar yetishmasligini muammolari uchraydi. Bunday holatlarda Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari mavjud muammolar bo‘yicha yechimlar ishlab chiqishlari lozim. Ota-onalar bilan masofaviy aloqa o‘rnatish (Telegram, WhatsApp, Zoom orqali uchrashuvlar), MTT tomonidan ota-onalar uchun mos vaqtda yig‘ilishlar tashkil etish, ota-onalarga psixologik va pedagogik maslahat beruvchi mutaxassislarni jalb qilish, homiylar va mahalliy hokimiyat bilan hamkorlik qilib, zarur sharoitlarni yaratish muammolarni bartaraf etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, MTT va oila hamkorligi bolaning ta‘lim-tarbiya jarayonini yaxshilash, uning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Bu jarayonda har ikki tomonning faol ishtiroki muhim bo‘lib, ularning o‘zaro hamkorligi natijasida bolalar o‘z qobiliyatlarini to‘liq namoyon qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Fayziyeva Z. "MTM va oila hamkorligi", *Maktabgacha ta'lim jurnali*, 2/2016.
2. Norqo‘zieva M.A., Abdunazarova S.B. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila xamkorligining ta'lim tarbiyadagi ahamiyati", *Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası*, 2020.
3. Usmanova M., Qurbonbekova Z. "Oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o‘zaro hamkorligi shakllari", *Jizzax davlat pedagogika instituti*, 2020.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*.
5. Bronfenbrenner, U. (1986). *Ecology of the family as a context for human development*.
6. Epstein, J. L. (2001). *School, family, and community partnerships*.
7. Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*.
8. Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). *A new wave of evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement*.
9. Hamroyeva Sharifa Shukur Qizi, . (2023). ISSUES OF TRANSLATING NATIONAL COLORING WORDS - REALIAS IN THE NOVEL “NAVOP” BY OYBEK. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(04), 29–33. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue04-06>
10. Hamroyeva Sharifa Shukur Qizi, . (2023). THE ANALYSIS OF THE ENGLISH TRANSLATIONS OF ABDULLA KADIRI’S “O‘TKAN KUNLAR”. *American Journal of Philological Sciences*, 3(05), 82–87. <https://doi.org/10.37547/ajps/Volume03Issue05-15>.